

UO‘T: 631.2: 628.1

GRUNTLARNI QAYTA KO‘MISHDA TAKOMILLASHGAN BULDOZER AG‘DARGICHI QO‘LLASH

Halimov Tilavjon Azamat o‘g‘li

- “TIQXMMI” milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti tayanch doktoranti

Murodov Tohir Faxriddin o‘g‘li

- “TIQXMMI” milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti tayanch doktoranti

Kurbonov Muxammad Maqsudovich

- “TIQXMMI” milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti tayanch doktoranti

Husenov O‘lmasbek Fayzullo o‘g‘li

- “TIQXMMI” milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti magistrarlari

tilavjon.halimov@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada yangi qazib hosil qilingan transheyalarni qayta ko‘mishda buldozer otvalini takomillashtirish bo‘yicha tadqiqot ishlari bayon etilgan. Gruntni zichlab qayta ko‘mish bilan bog‘liq bo‘lgan uchraydigan muammoli holatlar va yangi ochilgan transheyalarning gruntlarini zichlashda vujudga keladigan ortiqcha sarf xarajatlarni oldini olish bo‘yicha takliflar berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: ag‘dargich, uyum, parallel, ellips, agregat, sath, kavalер, grunt, shneg, aktiv, suyuqlik, gidromotor, transheya.

Аннотация: В статье описаны научно-исследовательские работы по совершенствованию ковша бульдозера для переакапывания вновь вырытых траншей. Сделаны предложения, позволяющие избежать проблемных ситуаций, связанных с уплотнением грунта, и предотвратить чрезмерные затраты на уплотнение грунта вновь открытых траншей.

Ключевые слова: самосвал, кучный, параллель, эллипс, агрегат, уровень, кавалер, грунт, шнек, активный, жидкостный, гидромотор, траншейный.

Annotation: The article describes the research work on improving the bulldozer bucket for reburying newly dug trenches. Proposals have been made to avoid the problem situations associated with soil compaction and to prevent excessive expenses incurred in soil compaction of newly opened trenches.

Key words: dumper, heap, parallel, ellipse, aggregate, level, cavalier, grunt, screw, active, fluid, hydromotor, trench.

Gruntlarda qazish ishlarini amalga oshirib bo‘lgach ularni qayta ko‘mish ishlari olib borilganda dastlab o‘z-o‘zidan yumshagan grunt o‘yimi hosil bo‘ladi, so‘ngra ma‘lum muddat o‘tgach tabiiy sharoitlarni hususan yomg‘ir, qorlar

<https://tiame66.uz>

<https://uz-conference.com>

sabab yangi qazib, ko'milgan hududda grunt yorilishlari va cho'kishlari vujudga keladi. Bu esa o'z navbatida shu hududda amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlarga salbiy ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi.

Grunt ustida va gruntdan qurilgan gidrotexnik inshootlarni mustahkamligi va uzoq muddatda ishlashini ta'minlash uchun, ularning poydevori bo'lgan gruntni sifatli va ishonchli zichlash zarur.

Ma'lumki, hajm birligi ichidagi gruntning tarkibida uni asosiy qismini tashkil qiluvchi gruntning modda minerallari, suv va havo mavjud. Strukturasi buzilgan va buzilmagan gruntni zichlash uchun uning tarkibidagi havo va suvni hajmini qisqartirish zarur. Buning uchun, grunt zarralarining o'zaro qarshiligini, uning namligidan foydalanib, unga qo'yilgan bosim kuchi orqali kamaytirish kerak.

Odatda qazib chiqarilgan va yumshatilgan gruntni zichligi 1,1...1,3 t/m³ oraliqda bo'ladi. Bunday gruntni yoki ularni tashib keltirib, ulardan qurilgan gidrotexnik inshootlar va ularning poydevori bo'lgan gruntni zichligi 1,45...1,85 t/m³ oraliqda bo'lishi kerak. Gruntni bu darajada zichlash uchun unga kerakli bosim kuchi qo'yilishi kerak. Bunday kuchlarni hosil qilishda mashina va mexanizmlardan foydalaniladi. Gruntni zichlash uchun maxsus ish jihozlari yaratilgan bo'lib, ular mashinalarga osma, tirkama va o'zi yurar qilib o'rnatiladi va bu mashinalarni grunt zichlovchi mashinalar deb yuritiladi. [1]

Turli ishlarni amalga oshirishda xususan kabellarni o'tkazish, quvurlar o'tkazish, geologic izlanishlar maqsadida turli o'lchamdagi transheyalar qaziladi. Bu qazilgan transheyalar o'z navbatida Kavaler qazuvchi mashinalar yordamida qayta tekislash ishlari amalga oshiriladi. Quyida buldozerlar yordamida gruntni tekislash ishlari keltirilgan: Gruntni bir joydan ikkinchi joyga surish, Gruntni surish va uni to'plash odatda bir yo'la bajariladi. Gruntni katta masofalarga oldindan to'plamasdan surish mumkin. Gruntni surishda otval pichog'i zanjirlar sathida turishi kerak, I–III guruhdagi gruntni ma'lum bir holatga o'rnatilgan otval bilan suriladi va otval tishining yerga ixtiyoriy botishiga yo'l qo'yilmaydi.

Qirqilgan grunt to'kiladigan joygacha kam nobud qilinib va katta tezlikda keltirilishi zarur. Odatda, grunt gusenitsali traktorning birinchi, kamdan-kam ikkinchi tezligida suriladi. Yaqin masofalarga (50 m gacha) gruntni moki usuli bilan surish maqsadga muvofiqdir; grunt to'kilgach, buldozer orqaga qaytadi. Bunday harakat usulida burilishlarga vaqt sarflanmaydi va traktorning yurish qismlari hamda uzatmalar qutisi kam yeyiladi. Biroq agregatning ketinga yurish tezligi kichik bo'lganligi uchun gruntni katta masofalarga surishda vaqt ko'p ketadi, mashinaning ish unumi kamayadi, buldozerchining ishlash sharoiti yomonlashadi. Uzoq masofalarga gruntni ellips bo'yicha harakatlantirib surish ma'qul.

Gruntni qatmaqat polosa usuli bilan ishlaganda nobud bo'lishini kamaytirish uchun otvalga otkrilka o'rnatiladi yoki gruntni transheya usuli bilan ishlash qo'llaniladi. Ko'pincha mexanizatorlar bir vaqtning o'zida ikkita buldozerni ishlatish usulini qo'llaydilar; bunda ular o'zaro parallel 0,4–0,5 m

masofada harakat qiladi (1-rasm).

1-rasm. Buldozer bilan gruntни surishda to'kilishini kamaytirish usullari.

a – transheya usuli; b – bir izdan ko'p marta o'tish; d – ikkita buldozerni ishlatish; e – tashish masofasida oraliq uyumlar hosil qilish.

Gruntни oraliq uyumsiz transheya usuli bilan ishlash quyidagicha bajariladi: buldozerning otvali uzunligiga teng kenglikdagi polosa loyihadagi chuqurlikka ega bo'lguncha ishlanadi. Keyin xuddi shunday usul bilan qo'shni va undan keyingi polosalar ishlanadi. Ishlanayotgan transheyalar orasida 0,5–0,8 m kenglikda ensiz grunt polosasi vaqtincha qoldiriladi, ular gruntни transheya bo'ylab surishda nobud bo'lishini ancha kamaytiradi.

Devorlami ishlash quyidagi usulda bajariladi: transheya devorlarini hosil qilgan gruntни to'dalash o'yilmaning eng chekka qirrasidan (gruntни to'kish joyiga nisbatan) boshlanadi; bunda grunt transheya o'qiga nisbatan 35–45° burchak ostida qirqiladi (2-rasm).

2-rasm. Buldozer bilan gruntни transheya usulida oraliq uyumsiz ishlash:

1 – bermadagi grunt uyumi; 2 – transheya devori; 3 – transheya tubi.

3-rasm. Grunt uyumlarini hosil qilish usullari:

a – qatlam-qatlam qilib; b – tekislanmasdan uyum qilib; d – tekislangan uyum qilib.

Gruntni alohida to'daga yoki bevosita birin-ketin yotqizilgan to'dalarga to'plash mumkin.

Agar grunt alohida to'daga yotqizilsa, birinchi to'da kerakli joygacha suriladi, ikkinchisi va undan keyingilari esa ostki asoslari bir-biriga tegib turadigan masofada suriladi.

Erkin yotqizilgan to'daning balandligi taxminan 0,6–0,7 m ga teng.

Yarim siqib yotqizishda ikkinchi va undan keyingi to'dalar oldingilarini surib yotqiziladi. Grunt uyumlari bir-biriga qisib yotqizilsa, do'nglari o'rtasidagi masofa 0,5–0,75 m bo'lishi kerak (6-rasm).

Yarim qisib yotqizilganda grunt do'nglari oralari 0,7–0,9 m, qisib yotqizilganda esa 0,5–0,75 m ga teng bo'ladi. Shuning uchun u yoki bu yotqizish usulini tanlash tiklanayotgan ko'tarma balandligiga bog'liq.

Gruntni qiyalik bo'ylab pastga surish. Buldozerning ish usuli shunday tanlanadiki, bunda grunt pastga surish jarayonida to'planadi (3.10-rasm). Bunda bosim kuchi va mashina tezligi mashina og'irligidan foydalanish hisobiga ortib boradi.

4-rasm. Grunt uyumlarini bir-biriga siqib yotqizish.

5-rasm. Buldozer bilan gruntни pastga qiyalik bo'yicha surish:

a – bo'ylama yo'nalishda; b – ko'ndalang yo'nalishda.

Gruntni qiyalik bo'ylab pastga surishda buldozerlar (Д3–28, Д3–109) ning unumdorligi yo'lining qiyaligiga bog'liq ravishda oshib boradi (1-jadval).

1-jadval

Buldozer ish unumdorligining surish yo'li qiyaligiga bog'liqligi

Surish yo'li qiyaligi (grad)	0	5	10	15	20
Ish unumdorliging nisbiy ortishi, %	100	118	136	154	172

Buldozerlar uchun takomillashgan ishchi jihoz

Qishloq xo'jaligi ishlarida buldozerlar gruntlarni qatlam-qatlam qilib qirqib olishda va ma'lum masofalarga (100-150 m gacha) tashib, surib borish uchun ishlatiladi. Buldozerlar, yuqori ish unumiga ega bo'lgan universal mashina bo'lib, turli xil tekislash va madaniy-texnik (to'kma hosil qilish, qazilmani qazish va kengaytirish, gruntni qazilmadan tekislab surish, to'kiluvchi materiallarni yig'ish, muvaqqat va doimiy sug'orish tarmoqlarini berkitish, katlovanlar qazish, maydonlarni qatlam -qatlam qilib kesish va tekislash, yo'llarni tekislash, buta va o'simlik qatlamini qirqish va ularni tozalash, kichik kundalarni qazib olish, xarsang toshlarni tozalash va h.k.) ishlarni bajarish maqsadida qo'llaniladi. Buldozerlar, ayniqsa, suv xo'jaligi tizimlari va kanal va kollektorlar yo'llarining polotnosini yonboshdagi rezervlardan ko'tarishda, barcha turdagi kotlovanlarni qurishda, ochiq irrigatsiya va melioratsiya tarmoqlarini barpo qilishda, kavalerlarni tekislashda keng foydalaniladi. Irrigatsiya va melioratsiya ishlarida, yo'l qurilishi ishlarida yer ishlarini bajarishda buldozerlar asosan yer qazish yoki meliorativ mashinalar kompleksi tarkibiga kiradi. Suv xo'jaligi va qishloq qurilishida yer ishlari hajmining 40 foizidan oshiqroq qismi buldozerlar yordamida amalga oshiriladi.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda biz yer ishlarini unumli alamga oshirish maqsadida takomillashgan ish jihozini ishlab chiqarishga taklif etyabmiz. Ushbu ish jihoz bir necha turli qismlardan tashkil topgan bo'lib, asosiy vazifasi qazilgan transheyalarni qayta ko'mish jarayonida gruntni transheyaga bir tekislikda ko'milishi va ko'milish jarayonida turli xil o'lchamda bo'lgan gruntlarni maydalash va zichlash orqali ko'mish jarayonini amalga oshiradi. Ushbu mashina quyidagilardan tashkil topgan: traktor bazasi, ag'dargich, ag'dargichga qo'zg'aluvchan qilib maxkamlangan, gruntni yo'naltirish vazifasini bajarovchi shnek, asosiy va qo'shimcha ramalar, gidrosilindrlar, tutkichlar va parraksimon zichlagichlardan tashkil topgan.

Ushbu takomillashgan ish jihozi quyidagi tarzda texnologik ish jarayonini amalga oshiradi: Mashina dastlab yangi qazilgan transheya devori bo'ylab joylashtiriladi va shu yo'nalish bo'ylab mashinaga ilgarlanma harakat beriladi. Natijada buldozer ag'dargichi yordamida bo'sh grunt surula boshlaydi, va shu texnologik jarayon bilan bir vaqtning o'zida ag'dargichga qo'zg'aluvchan qilib o'rnatilgan shneg aylanma harakat qilib guruntlarni maydalash bilan bir qatorda ularni transheyaga yo'naltiradi. Keyingi texnologik jarayonda bir xil maromda maydalangan grunt transheyaga tushadi va ular parraksimon zichlagichlarning titratma harakati orqali zichlanib, transheyani bir xil maromda zichlanib

ko'milishini ta'minlab ketadi.

6-rasm. Takomillashgan ishchi jihoz bilan agregatlangan buldozer:
1-mashina bazasi; 2-gidrosilindr; 3-parraksimon zichlagich; 4-tutgich rama; 5-
shneg.

Ushbu qurilmada mavjud shneg va parraklar aktiv harakatni suyuqlik bosimi yordamida gidromotordan oladi.

XULOSA. Transheyadan qazib chiqarilgan grunt buldozer ag'dargichiga o'rnatilgan shneg yordamida bir vaqtning o'zida maydalanadi va o'z navbatida transheyaga yo'naltiriladi. Transheyaga yo'nalgan grunt parraksimon zichlagich orqali zichlanadi va bu o'z navbatida yerga suv berilganda yoki tabiiy qor, yomg'irlar kelganda grunt yorilishi va cho'kishini oldini oladi va bu ishning samarali bo'lishiga va bema'lol qurilish mashinalari yordamida gruntga ishlov berish imkoniyatini yaratadi.

ADABIYOTLAR

1. Halimov Tilavjon Azamat o'g'li, Isakov Zafarjon Shuxrat o'g'li, Khudoydotov Ramazonbek Uchqunjon o'g'li // 20, IMPROVED WORKING EQUIPMENT IN SOIL SOFTENING, Neo Science Peer Reviewed Journal, Volume 4, Dec. 2022 ISSN (E):2949-7701, - 94-97-b, 2022/12/4 www.neojournals.com
2. Halimov Tilavjon Azamat o'g'li, Murodov Tohir Faxriddin o'g'li, & Qurbonboyev Sindorbek Sarvarbek o'g'li. (2022). Analysis of Hard Softening Machines. Neo Scientific Peer Reviewed Journal, 4, 49-52. Retrieved from <https://neojournals.com/index.php/nspj/article/view/37>
3. Murodov Tohir Faxriddin o'g'li, Halimov Tilav Azamat o'g'li, Xudoydotov Ramazonbek Uchqunjon o'g'li, & Qurbonboyev Sindorbek Sarvarbek o'g'li. (2022). Skreperlarning ish sharoitlariga ko'ra, tuproqni kesish samaradorligini oshirish uchun ishchi uskunalarga o'rnatilgan energiya tejankor vertikal Segmentsimon. *Neo Scientific Peer Reviewed Journal*, 3, 37-41. <https://neojournals.com/index.php/nspj/article/view/20>
4. Murodov Tohir Faxriddin o'g'li, Halimov Tilavjon Azamat o'g'li, Qurboboyev Sindorbek Sarvarbek o'g'li, & Ho'sinov Sarvarbek Norbek o'g'li. (2022). Working Technology of Local Fertilizer Insertion Device Between Row. Neo Science Peer Reviewed Journal, 3, 21-24. Retrieved from <https://neojournals.com/index.php/nspj/article/view/33>
5. Juraev A. A., Halimov T. A., Safarov S. T. ENERGY-EFFICIENT DEVICE THAT MAKES A LONGTIDUAL PAWL BETWEEN COTTON ROWS //The Way of Science. –

2014. – C. 30.
http://en.scienceway.ru/f/the_way_of_science_no_12_82_december.pdf#page=30
6. Xakimovna D. Z. et al. THEORETICAL STUDIES ON THE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION OF A COMBINED DEVICE THAT SOFTENS CRSUT //Open Access Repository. – 2023. – T. 10. – №. 11. – C. 71-79.
<https://www.oarepo.org/index.php/oa/article/view/3713>
7. Uchqunjon o'g'li X. R. et al. Energy-Efficient Vertical Segmentsimon Installed on Working Equipment to Increase the Efficiency of Cutting the Soil, Taking into According to the Working Conditions of Scrapers. – 2022.
<https://neojournals.com/index.php/nspj/article/view/20>
8. Azamat o'g'li H. T., Faxriddin o'g'li M. T., Sarvarbek o'g'li Q. S. Analysis of Hard Softening Machines. – 2022. <https://neojournals.com/index.php/nspj/article/view/37>
9. Жураев Акрам Азамата угли, Халимов Тилавжон Азамат угли, Курбанов Мухаммад Махсудович, Барноева Элгиза Равшан кизи “ПЕРСПЕКТИВНИЙ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ БУЛЬДОЗЕРА” Vol. 3 No. 36 (2023): INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. <https://interonconf.org/index.php/usa/article/view/10005>
10. Murodov Tohir, Halimov Tilav, Khudoydotov Ramazonbek, Fayzulloeva Raykhona, Ho'sinov Sarvarbek “A MACHINE FOR LOCAL FERTILIZER BETWEEN COTTON ROWS” / Vol. 2 No. 16 (2023): THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY / <https://interonconf.org/index.php/ind/article/view/10217>
11. Халимов Т. А. Особенности ангиогенеза при заболеваниях глаз //Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. – 2021. – Т. 25. – №. 2. – С. 106-113. <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-angiogeneza-pri-zabolevaniyah-glaz>.
12. Sh. J. Imomov, R.B.Hasanov, S.S. Orziyev, // Ko'chat yetishtirishning axamiyati va ko'chat yetishtirishda biogumusdan tuvakchalar tayyorlaydigan qurilma // Journal of new century innovations: SSN (p): 2181-3671 Volume–27_Issue-4_April_2023; <http://www.newjournal.org>
13. A.B.Babamuradov, Sh J.Imomov, A.A.Jurayev, S.S.Orziyev, U.F.Khusenov, D.U.Ruziqulova // The importance of seedling cultivation and the device for preparing pots from biohumus in seedling cultivation // The Multidisciplinary Journal of Science and Technology / <https://portal.issn.org/resource/ISSN/2582-4686>
14. Sh.J.Imomov, M.F.Mamatov, A.A.Jo'rayev, S.S. Orziyev , O'F.Husanov // Ko'chat yetishtirishda ishlatiladigan biogumus tuvakchalarining namligini aniqlash bo'yicha laboratoriya tadqiqotlarining natijalari // Agro ilm – O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi /Махсус сон (3) [96], 2023 ISSN 2091-5616
15. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
16. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
17. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
18. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
19. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz->

[conference.com/index.php/p/article/view/195](https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195)

20. Shodiyev Ne'matjon. (2024). *TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI*. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>

21. Ikrom, I. (2023). *KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI*. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).

22. Shaxrilloevich, I. I. (2023). *DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH*. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.

23. Саримсаков, М. М. (2023, May). *СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ*. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).

24. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). *БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ*. *IMRAS*, 7(2), 34-38.

25. Sadirovich, S. N. (2022). *The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details*. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.

26. Shodiev, N. S. (2022). *USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY*. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.

27. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). *Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying*.

28. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). *KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS*. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>

29. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). *TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM*. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 121-122).

30. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). *KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION*. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 119-121).

31. Musinovich, S. M. (2023, June). *DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION*. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).

32. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). *G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH*. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>

33. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). *BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI*.

34. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). *FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS*. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.

35. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). *ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ*. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).

36. Fazliyev, J. (2018). *Modern irrigation methods for gardens*. *Science*, 22, 24-26.